

A UNIDADE ANTROPOLÓGICA DO HOMEM NO CONCEITO DE ALMA COMO ESSÊNCIA HUMANA, NO *DE ANIMA* DE ARISTÓTELES E NOS ESCOLÁSTICOS

Felipe José Lima dos Reis¹

Resumo: este artigo visa apresentar a unidade antropológica existente no homem concernente aos conceitos de alma, não como um mero conceito separado do seu objeto que necessariamente o comporta, pois sem o corpo a alma deixa de corresponder ao seu sentido integral mais profundo. Foi utilizado como fundamento de pesquisa a obra *De Anima* de Aristóteles; bem como os importantes argumentos levantados por Santo Tomás de Aquino através das obras *De Magistro* e *De Unitate intellectus*; além das definições apontadas pelo filósofo árabe Avicena, a fim de alcançar o objetivo proposto deste artigo com argumentos claros, permitindo um adequado embasamento diante da complexidade do objeto de estudo.

1 INTRODUÇÃO

O Tratado sobre a Alma de Aristóteles é um extenso trabalho que reúne um compilado de três livros, dividido por subtemas que procuram esclarecer as definições e problemas relacionados à Alma. No **Livro I** é realizado um levantamento dos problemas que envolve estes estudos; procurando evidenciar investigações de autores anteriores que abordara este mesmo assunto, analisando as questões mais relevantes. No **Livro II**, Aristóteles passa a definir sobre a alma, em vista dos levantamentos já realizados, considerando as suas faculdades individuais, como a nutritiva, sensitiva, investigando particularmente cada sentido. No **Livro III** Aristóteles fala das faculdades da alma relacionadas com o entendimento e o pensamento, da faculdade do movimento, da nutritiva e da sensibilidade do animal. Seu desejo de conhecer a natureza o instigou à pesquisa, a saber sua essência e de tudo aquilo que a acompanha, isto é, as substâncias e os acidentes das coisas em si e fora dela – tudo isso no intuito de colaborar com a busca da verdade, objeto de todo filósofo; seguindo uma metodologia conforme as disponibilidades de cada particular, visando determinar a que gênero pertencia a alma: se é algo ou substância, ou qualidade, ou quantidade; se pertence aos seres em Potência ou se é um tipo de Ato, se é indivisível ou divisível, de mesma espécie ou não, etc. Enfim, ele acreditava que quando conseguisse explicar coerentemente tudo aquilo que acompanha as substâncias e os acidentes, estaria demonstrando corretamente acerca da essência do seu objeto de pesquisa.

¹ Aluno do curso de bacharelado eclesiástico em Filosofia do Instituto Filosófico São José.

Esta obra é de tamanha importância devido a sua colaboração junto à grandes autores, que fundamentaram suas pesquisas a respeito de temas que atravessam o conceito de alma, como é o caso de Santo Tomás de Aquino e de Avicena. Tomás de Aquino, em sua obra *De Magistro*, explica que por meio dos sentidos, ou seja, pela alma participar de sua constituição primeira e natural, o corpo, adquire-se conhecimento, possibilitando o crescimento, por parte da alma, na aquisição das luzes da Verdade Incrriada, sendo eduzida às contemplações da verdade já nesta vida – tudo isso pelo ensino; no *De Unitate Intellectus* Tomás de Aquino procura definir a alma, além dela constituir uma forma substancial inerente a um corpo natural organizado, concluindo que ela é sua essência determinante; bem como trata da questão da separabilidade do intelecto em relação ao corpo, sendo que intelecto para Santo Tomás é a mesma definição de Aristóteles: onde a alma conhece e pensa. Avicena apresenta seus conceitos a respeito das faculdades da alma, compondo um *De Anima* semelhante ao de Aristóteles, tanto no conteúdo, como na estrutura, não deixando de ter, entretanto, outras perspectivas.

2 O QUE DIZ A OBRA

2.1 Livro I

No seu primeiro livro é feito um levantamento de uma série de definições: a alma é uma espécie de fogo ou algo quente; é uma respiração que se dá pelo meio envolvente o qual comprime os corpos, introduzindo do exterior o ar e impedindo que elas escapem de seus corpos; são como as poeiras no ar, ou o que as move, pois elas parecem mover-se continuamente, mesmo quando não há movimento no ar - o movimento é a qualidade mais própria da alma e, que movendo todas as outras coisas, ela também se move por si própria; os quatro tipos de **movimento** da alma são a *deslocação*, *alteração*, *pericimto* e *crescimento*, as quais pertencem ao corpo – a alma se move mediante um, mais, ou todos simultaneamente. Eles se dão por natureza e/ou por acidente. Considera ainda que o criador criou a alma de forma que se mova como uma revolução, sempre voltando ao seu princípio, como num ciclo – julga que deste modo assim foi feito, por ser melhor a ela, pois mover-se é melhor que repousar; reforça que a alma não pode mover-se, a não ser movendo aquilo em que ela está, sendo que a confiança, tristeza, alegria, o encolerizar, o perceber, o discorrer, são resultados dos movimentos da alma. O **entendimento** da alma é algo que não está sujeito a corrupção, assim como a alma

– eles são divinos e impassíveis, e que apesar da velhice do corpo, a alma não envelhece – o que está sendo afetado é aquilo em que ela está; afirmando deste modo que existem afecções próprias do corpo, e que quando a alma se separar dele, deixarão de existir pois são comuns àquilo que perece e se corrompe. O **percepcionar** é sofrer afecção e ser movido, como é também o entender e o conhecer; e que a alma unifica o corpo, e este dissipa-se e destrói-se com a partida da alma.

2.2 Livro II

No segundo livro Aristóteles trata da **substância da alma**, sendo os corpos compostos de três elementos, respectivamente matéria, forma e o seu composto de matéria e forma, também conhecido por *Sínolo*; concluindo que a alma é o primeiro ato de um corpo natural, o qual possui vida em potência, ou seja, a matéria corresponde a potência, enquanto a forma, ao ato. Define o ato em dois tipos: o de saber e o do exercício do saber. O ente ao saber configura no primeiro ato de um corpo natural, que possui vida em potência; logo, a alma está no corpo, o qual possui uma organicidade, assim como as plantas, e para definir a alma, considera aquilo que é comum a todo o tipo de alma – ela está em um corpo que possui órgãos. A alma corresponde ao ato, ou seja, é uma capacidade, fórmula, essência, e isso é possível através dos órgãos, como o olho - a visão é a sua alma; o olho é a matéria da visão, sem a qual não existe olho. E a partir disso, aplica a todo o corpo vivo, o que se aplica as partes, análoga a sensibilidade no corpo por inteiro – essa concepção configura **a relação entre alma e corpo**. Apresenta em seguida a diferença entre o ser animado e o inanimado, entre o ser humano do animal, aquele possui um primeiro princípio, uma alma, quanto a este possui as sensibilidades – e isso é possível graças à **análise das faculdades** que podem ser separadas uma das outras, sendo que a alma é o princípio das faculdades, que correspondem a nutritiva, perceptiva, discursiva, deslocação (movimento), desiderativa (desejo), degustativa (paladar), etc. Quanto as diferenças nos seres, alguns têm todas as faculdades, outros algumas, e a outros apenas uma – é isso o principal fator que os diferenciam; o mesmo acontece no caso dos **sentidos**, sendo que o indispensável é o tato. Quanto as partes da alma, se é divisível ou indivisível, afirma que a alma não existe sem o corpo e nem é ela um corpo, pois é algo do corpo. O ato de cada coisa gera-se por natureza no ente que existe em potência e na matéria adequada, concluindo que a alma é ato e forma do ente que possui a capacidade de ser de uma determinada qualidade. Segue

em sua pesquisa fazendo a análise das faculdades da alma, acreditando que estudá-las era a melhor estratégia para a explicação mais adequada a respeito da alma.

A **nutrição** se refere à reprodução, alimentação e é a mais comum, permitindo a origem de outro animal de mesma qualidade - isso corresponde ao que é a sua alma, fazendo o ente se mover e se alimentar, crescer e se alterar em vista de uma causa final – uma finalidade. A **percepção** ocorre quando o ente é movido e afetado por um agente, que está a fazer algo. Isso deve ser compreendido em duas acepções: a percepção em potência (o ser que ouve e vê) e a percepção em atividade (o ser que está a fazer). A mudança, a alteração, ocorre mediante a atividade, assim como é na aprendizagem de um conhecimento, o qual exige ser exercido e praticado. Ser afetado é ser destruído pelo seu contrário, ou é ainda a preservação do que existe em potência, pelo que existe em ato, assim é quando um ser vai do entender e pensar em potência para o ato - isso não consiste no **ensino**, pois é aquele que parte da potência, aprendendo e adquirindo ciência pela ação do que existe em ato, que é **capaz de ensinar**, o qual já passou por uma transformação – ele se modificou por um movimento. Por isso, **entender** depende do próprio ser, de sua vontade; já o perceber não, pois o sensível tem de estar presente, necessariamente, e assim se dá a relação entre o sujeito e o objeto. Outra ressalva é que a faculdade perceptiva é em potência da mesma qualidade que o sensível é em ato; e não é semelhante quando afetado, mas torna-se semelhante depois, e de mesma qualidade que aquele, assim se dá quando o alimento se junta ao ser, que se alimentou – corresponde que aquilo cujo está em ato, torna o que está em potência igual a si mesmo quando em atividade. Há diferentes maneiras de perceber: pelo paladar e tato é necessário o contato; por outros sentidos, ocorrem à distância – mas o perceber ocorre através de um meio, sequer sem percebê-lo.

Em seguida apresenta **as três acepções do sensível** – o próprio de cada sentido é o que não pode ser percebido por outro sentido, como a cor em relação a visão, o som à audição e o sabor ao gosto; porém no tato existem várias diferenças. Outra acepção é o comum a todos os sentidos, como o movimento, o repouso, o número, a figura e a grandeza – o exemplo é o do movimento cujo é sensível pelo tato e visão. A outra se dá por acidente, que corresponde em perceber a substância do objeto, aquilo que o acompanha. **O sentido da visão**, por exemplo, tem por objeto aquilo que é visível, como a cor, a qual não é visível sem a *luz*. O ver acontece quando o órgão sensorial é afetado por ação de um intermediário, seguindo a mesma dinâmica o som, o cheiro, o tato, o paladar, pois nenhum deles produz a sensação quando em contato sobre o órgão sensorial - é o intermediário que se move diante do objeto, movendo o órgão

sensorial. **A audição** se dá por meio de objetos que produzem som, que em ato corresponde a algo que bate contra alguma coisa, sendo necessário que os objetos sejam diferentes. **A voz** é o som de um ser animado, que possui alma, pois nenhum inanimado o possui; é um som com significado. E como tudo soa a partir do contato de dois objetos em algo, sendo este o ar, faz sentido que disponham de voz, somente os animais que inalam o ar – esta inalação é como um golpe entre o que está existente na traqueia, produzindo a voz. Existem duas funções do ar inalado: para manter a temperatura interior; e para a voz – afim de proporcionar bem-estar. **O olfato** se refere ao cheiro, e é o mais difícil de ser definido, pelo fato do homem ter esse sentido e órgão pouco apurado. Ao contrário do olfato, **o paladar** é o sentido mais apurado no homem, por ser uma forma de tato; noutros sentidos, o homem é ultrapassado pelos animais. **No tato** existe uma variedade dos sentidos tácteis e tangíveis, pois ele não é unicamente um sentido, mas vários, assim como os sensíveis tangíveis. No tato existem várias contrariedades, como o quente e o frio, o seco e o úmido, o duro e o mole, etc; o qual impede de esclarecer qual o objeto único subjacente para o tato. Quanto ao carácter, se é interno ou externo do órgão do tato, fica claro que a sensação se dá ao mesmo tempo em que se toca, quando o objeto cobre a carne, ou seja, assim que ocorre o contato, a sensação acontece. O intermediário do tato e a sua natureza é a carne do corpo, que é uma mistura de elementos com a terra e o que lhe é semelhante. Aristóteles apresenta ainda **a diferença entre os sentidos, as faculdades e os órgãos sensoriais** - os sentidos são capazes de receberem as formas sensíveis sem a devida matéria do objeto, como a cera recebe a impressão daquilo que lhe é impresso, sem o material deste; o órgão sensorial é aquilo em que reside a faculdade – são o mesmo, mas o seu ser é diferente. Eles podem ser destruídos pelos excessos nos sentidos; e um movimento excessivamente violento destrói as proporções. Sendo os sentidos correspondentes às proporções, as faculdades correspondem às capacidades e funções que o sujeito possui ao existir em potência ou ato.

2.3 Livro III

Dando seguimento no aprofundamento da obra Sobre a Alma, no último livro, Aristóteles fala da **inexistência de um sexto sentido** - não existe outro além dos cinco já citados; também diz das especificações do sentido comum – tudo é percebido por meio de um intermediário. O órgão sensorial percebe o sensível transmitidos por esses intermediários. Apresenta a diferença no modo de perceber, que se refere ao que se dá por

sensível comum, dos por acidente e da própria percepção sensorial. Reforça que tudo é percebido pelo movimento, inclusive o que está em repouso, sendo impossível que um sentido próprio percepcione somente seu objeto, assim como o doce pode ser percebido pela vista, pois se tem a sensação de ambos, ou seja, os sentidos percebem mais de uma coisa, sucedem juntos e isso é o **sensível comum**. **Por acidente** os sentidos percebem os sensíveis próprios uns dos outros, atuando enquanto único sentido, ocorrendo simultaneamente a sensação junto ao objeto. O homem possui diversos sentidos justamente para isso: para não escaparem a percepção dos sensíveis comuns, pois sem isso não se conseguiria distinguir os objetos sensíveis próprios dos comuns e isso iria influenciar diretamente na obtenção do conhecimento.

A atividade do sensível relacionado ao sentido refere-se à capacidade que cada órgão sensorial tem de receber o sensível sem a matéria, ainda que os sensíveis se tenham afastado, pois as sensações e as **imaginações** permanecem nos órgãos sensoriais. A diferença, por exemplo, do som em atividade em relação à audição em atividade, pois é possível não ouvir possuindo audição, e que se produza som, mas este não soe sempre. A ativação daquilo que se pode ouvir e do que é capaz de soar, gera em simultâneo a audição em atividade e o som em atividade, e a atividade ocorre no *ente*, o qual é afetado e está em potência. Este mesmo raciocínio se aplica aos outros sentidos e aos outros sensíveis.

A percepção sensorial e o sensível são compreendidos de dois modos: em potência e em ato. O sentido é uma proporção, deve ter harmonia; os excessos destroem os sentidos (órgãos sensoriais), o grave e o agudo destroem a audição. Nos sabores, os excessos destroem o paladar; nas cores, a visão; no olfato, o cheiro; tudo isso acontece porque o sentido é necessariamente uma proporção – os sensíveis que se dão em excesso, causam dor ou a destroem. Deste modo, cada sentido respeita os devidos limites de cada órgão correspondente. O perceber e pensar não são característicos de todos os animais. O discorrer é característico de um animal que possua raciocínio. Define que a **imaginação** é uma afecção que depende de nós, de quando temos vontade, sendo possível supor algo diante dos olhos, criando imagens, se comportando como fosse observado um determinado cenário, de modo imaginativo – é uma certa potência ou disposição de discriminar, dizendo a verdade ou não; é a combinação da opinião e da sensação: imaginar é a formulação de opiniões a respeito do que se percebe; também pode ser definida como movimento, pois é possível mover algo, de modo que este algo mova uma outra coisa, gerando movimento pela ação da percepção sensorial em atividade. Já **as opiniões**

não dependem somente do ser, podendo ser falsas ou verdadeiras; as sensações são verdadeiras, as imaginações são maioritariamente falsas.

A diferença entre entendimento e entender – o entendimento é ser capaz de discorrer e fazer suposições; é através dele que se adquire conhecimento, assim ocorre quando o entendimento passa a entender coisas superiores, entendendo-os melhor. O entendimento das coisas imateriais, o que entende e o entendido são o mesmo, pois a ciência teórica e o objeto cognoscível são o mesmo; o que é compreendido é assimilado abstratamente, formando um corpo imaterial. Existem ainda o entendimento ativo e passivo – o ativo é aquele capaz de fazer todas as coisas, semelhante a luz, que faz das cores existentes em potência, ato. E este é o entendimento separável, impassível e sem mistura, sendo na essência, ato – sem este, nada há que entenda; é o mais estimável. O entendimento passivo é capaz de se tornar todas as coisas, sendo perecível – é aquele que é afetado pela ação (matéria); pode dizer ainda que é possível conhecer o mau, pelo conhecimento do seu contrário, mostrando que há a apreensão e aquisição de conhecimento através do seu contrário.

O sensível é o que faz passar a faculdade perceptiva da existência em potência para a atividade. O movimento é a atividade do que não alcançou o seu fim, enquanto a atividade em absoluto – diferença do movimento enquanto Ato, diferente do seu fim absoluto. A relação entre a imaginação e o entendimento se dá pois as imagens geram as sensações, e é devido a isso que a alma nunca entende sem uma imagem; a apreensão ocorre por meio de diferentes objetos, sendo a alma que discrimina em que as apreensões se difere, discernindo e decidindo sobre elas – confirmando que os órgãos são vários, mas constituí o mesmo ser. Isso difere os seres, pois cada ser não é o mesmo, pois aquele que percepção, pode sentir de modo diferente d'outro. A faculdade que entende, percebe as formas nas imagens, gerando o movimento, a exemplo de uma tocha de fogo que é reconhecida pelo sentido comum como um inimigo; outras são pelas imagens e pensados que estão armazenados na alma, como se estivéssemos vendo-os; e aqui que entra a análise daquilo que pode vir do futuro, comprovando que pelo conhecimento e pela imaginação, se faz previsões raciocinando consecutivamente que algo é aprazível ou doloroso, concluindo o que deve ser evitado ou não. **As abstrações** se dão da mesma maneira como se entende os objetos matemáticos, os quais não são separáveis da matéria, quando os entende; no entanto, para entendê-los, é preciso usá-los separados da matéria. O comportamento da alma é como a mão, que é o instrumento dos instrumentos (que serve para manusear outros instrumentos); o entendimento é a forma das formas, e o sentido é a forma dos sensíveis –

nenhuma coisa existe separadamente; e é nas formas sensíveis que os objetos entendíveis existem. Se nada percepcionássemos, nada poderíamos aprender nem compreender, ou seja, sem abstrair a forma dos objetos sensíveis, não se aprenderia nada.

Por fim, Aristóteles resolve aprofundar sobre a parte da alma que gera o movimento, concluindo que é o coração que faz mover (desejo) – o entendimento manda e o pensamento discursivo diz para se evitar ou perseguir algo; nossas ações são de acordo com os apetites – quem se domina, são homens moderados, embora sintam desejos e apetites, não o fazem, obedecendo antes ao entendimento. Conclui, deste modo, que a origem do movimento se dá pela faculdade desiderativa e pelo entendimento prático; ambos são capazes de mover de modo espacial, cujo entendimento raciocina em vista de algo, diferente do teórico em finalidade. Já o objeto do desejo é o princípio do entendimento prático, enquanto a finalidade do raciocínio é o princípio da ação. A **vontade** é um desejo, pois quando se move seguindo um raciocínio, se move de acordo com uma vontade. Diferencia a vontade do entendimento (este está sempre correto), do desejo e da imaginação (que podem estar incorretos); e da existência de três coisas que envolve o movimento: o que move (duplo: o que não se move (realizável pela ação) e o que move e é movido (faculdade desiderativa, a qual não existe sem a imaginação, sendo esta racional ou perceptiva); e aquilo com que move e o que é movido (é o ente, o animal, o órgão mediante o qual o desejo move) – o que move de forma orgânica é aquilo em que o princípio e o fim são o mesmo. A deliberação é um trabalho do raciocínio que visa o que é mais vantajoso, e que a partir disto forma-se uma única imagem a partir de várias. Daqui podem surgir atitudes virtuosas, como a temperança e a moderação, sendo consequência da faculdade de deliberar, pois ela está acima dos desejos – e é o desejo mais elevado que possui supremacia e move.

Sobre a nutrição é algo necessário, pois todo o ente que vive e possui alma necessita da faculdade nutritiva – e isso por toda a vida, seja da geração até a sua morte; sem a alimentação é impossível haver crescimento, maturidade e envelhecimento. A necessidade da sensibilidade no animal refere-se que sem a sensibilidade, o ente ao entrar em contato com os objetos, não seria capaz de evitar ou acolher informações, e deste modo, ele morreria. Todo movimento implica a necessidade de um intermediário e que através de um impulso gerado por um emissor, provoca o devido movimento no receptor; o meio, que é o corpo, é o que faz ambas as coisas, existindo muitos meios, ou seja, formas de percepcionar e movimentar. O tato é tão importante que sem ele, o animal não poderia ter qualquer outro sentido; ele é o único sentido de cuja privação resulta no perecimento dos animais, e é pelo mesmo motivo que os excessos da cor,

do som e do cheiro não destroem o animal, mas os seus órgãos sensoriais – o contrário se daria por acidente, quando ocorressem simultaneamente por contato. Já os excessos dos tangíveis, como o quente, frio e o duro, destroem além do órgão sensorial, o próprio animal – concluindo que o excesso do sensível destrói o órgão sensorial, já o excesso do tangível, provoca a consecutiva morte do animal.

3 AUTORES QUE DIALOGARAM COM ESTA OBRA

3.1 Santo Tomás de Aquino

Em sua obra intitulada *De Magistro*, que é uma das questões disputadas sobre a verdade, a de nº 11, realizada em Paris e datada entre 1257-8, integra a própria essência da educação escolástica para que as grandes ideias se examinassem criticamente na disputa, chegando a transcender o âmbito organizacional e constituindo a essência da universidade medieval em geral. A fim de que seu argumento seja melhor compreendido, e deste modo, considerado verdadeiro diante das objeções dos seus opositores, não se recusava nenhum argumento e opositor, obrigando deste modo à consideração da temática sob um ângulo universal, dando voz ao adversário com toda a honestidade, formulando sem distorções, exageros ou ironias, as posições contrárias às que defendiam.

O *De Magistro* apresenta quatro artigos que circundam em torno da temática educacional, expondo uma oposição às doutrinas dominantes da época, e que por trás das questões pedagógicas estavam as concepções filosóficas, sendo elas inseparáveis da Antropologia Filosófica e Teológica, o que era considerado revolucionário para a sua contemporaneidade, chegando a afirmar a dignidade do homem e da criação, sendo ele material e espiritual; defendeu ainda a unicidade da alma no homem; se opôs a um cristianismo demasiado espiritual, que exagerava o papel de Deus e aniquilava a criatura; enfim – a doutrina basicamente estabelecida por Aristóteles foi o que sustentou em grande parte suas teses, principalmente fundamentada na obra *De Anima*, onde servia de equilíbrio e moderação ante o exagerado espiritualismo da antropologia de Platão, considerada como um dualismo radical a respeito do que é o homem, pois Platão classifica espírito e matéria como realidades justapostas, disjuntas, em união fraca e extrínseca no homem; entendido primordialmente como espírito, cujo o corpo é o seu cárcere. Já do ponto de vista aristotélico, esse dualismo platônico atentava

contra a intrínseca unidade substancial do homem, consequência do desprezo da dimensão material do ser humano; Tomás acreditava que justamente esta unidade é que permite cada ser humano ser o que é, e isso implica a necessidade do espírito e do corpo. Para a doutrina e a teologia dominante em Paris naquela época, ou seja, os platônicos, o homem seria essencialmente espírito, em *extrínseca* união com a matéria; já para Santo Tomás, no homem há uma união *intrínseca* de espírito e matéria.

Em *De Magistro*, Tomás diz, baseando em Aristóteles, que preexiste no homem certas inclinações naturais que são como incoações das virtudes, as quais exigem posterior exercício para que estas virtudes sejam assimiladas à pessoa. E segue:

Algo de semelhante ocorre também com a aquisição dos conhecimentos: preexistem em nós certas sementes de saber, que são os primeiros conceitos do intelecto, conhecidos ato contínuo mediante as espécies abstraídas das coisas sensíveis pela luz do intelecto agente: quer sejam complexas, como os primeiros princípios, ou não-complexas, como o caráter de ente, o caráter de uno e outros similares que o intelecto apreende de imediato. Ora, nestes princípios universais já estão de certo modo contidas, como em razões seminais, todas as suas consequências. E quando a mente é conduzida a conhecer em ato as consequências particulares que já antes e como que em potência estavam naqueles universais, diz-se que adquiriu conhecimento. (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.30-31)

Ao defender que o homem pode ensinar outro homem e que pode reconhecer outro homem como professor e mestre, devia-se ter em conta que algo preexiste “em potência” de dois modos nas realidades naturais: um como potência ativa completa, onde o princípio intrínseco permite atingir um ato perfeito, graças às virtudes naturais que realizam o ato; e outro como potência passiva, onde o princípio intrínseco não é suficiente para atingir o ato, não ocorrendo por força de virtude própria. Considerando esses dois modos de potência, o agente extrínseco age em auxílio ao agente intrínseco, para que este consiga meios de realizar o ato. É deste modo que ele entende a obtenção de conhecimento, o qual preexiste no educando como potência não puramente passiva, mas ativa, caso contrário, o homem não obteria conhecimentos por vontade própria; para ele há duas formas de obtenção de conhecimento: quando a razão atinge por si mesma o que não conhecia, denominando de *descoberta*; e quando a razão é auxiliada por um agente extrínseco, podendo-se chamar este ato de *ensino*.

A palavra-chave para entender toda a doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre o homem é “alma”, o qual designa o princípio da vida, considerando que a realidade humana se apresenta como um fenômeno muito complexo, que integra em si uma unidade entre espírito e

matéria de modo harmônico. Deste modo, a dimensão corporal é afirmada e reconhecida como integrante da natureza humana, existindo de modo conjunto uma transcendência do âmbito biológico, de características espirituais que é ligada às duas faculdades espirituais da alma humana, denominada *inteligência* e *vontade*. E a partir disso, educação para Santo Tomás é entendido como uma *edução*, que vai do conhecimento em ato a partir da potência; a mente extrai o ato dos particulares dos conhecimentos universais; é levar o que está em potência ao ato.

Educação é, deste modo, uma condução da potência ao ato que somente o próprio aluno pode fazer, ou seja, Santo Tomás entende que educação não é meramente uma transmissão mecânica de um conhecimento, pois o professor tem o dever de mostrar ao aluno os sinais, para que deste modo, o aluno faça a devida educação do ato de conhecimento, colocando-o, se assim for permitido, em prática na sua vida, considerando a realidade que o circunda, tendo a devida capacidade de apreender a propriedade, a essência, das coisas presentes na realidade; o aluno é conduzido ao conhecimento daquilo que até então ignorava, por um professor, que apresenta a ele os princípios gerais, de modo que o próprio aluno faça as conclusões particulares.

E é por isto que se diz que o professor ensina o aluno: porque este processo da razão – que a razão natural faz em si – é proposto de fora pelo professor por meio de sinais, e assim a razão do aluno – por meio do que lhe é proposto como certos instrumentos de ajuda – atinge o conhecimento do que ignorava. E do mesmo modo que se diz que o médico causa a saúde no doente pela atuação da natureza, também se diz que o professor causa o conhecimento no aluno com a atividade da razão natural do aluno. E é nesse sentido que se diz que um homem ensina outro e se chama mestre. (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.32)

Em sua outra obra intitulada *De Unitate Intellectus*, afirma que a alma é o ato primeiro de um corpo natural organizado, sendo uma substância que se conforma a sua forma, ou seja, a quiddidade² de cada corpo. Resumindo, alma é a forma substancial de um corpo natural organizado. Nesta mesma obra estabelece as duas definições ao conceito de alma: ato e forma (quiddidade). A alma para ele não é algo accidental, acrescentada ao corpo, mas essencial e

² Quiddidade é aquilo que põe algo na coisa, é aquilo pelo qual a coisa é, ou seja, sua definição, sua explicação, sua certeza. O parágrafo V do *De ente et Essentia* expõe a doutrina tomásica acerca do conceito de essência: “E visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie é isto que é significado pela definição indicando o que a coisa é, daí vem o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quiddidade; e isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser, que dizer, isto pelo que algo tem o ser algo” (SILVA, 2008, p.31).

inerente a ele; e se a alma é forma e ato de um corpo, é possível dizer que a alma é a sua essência determinante.

Segundo Silva, diante do que Aristóteles expõe no *De Anima*, fica evidente que cada faculdade da alma atualiza um respectivo órgão do corpo, mas quanto à faculdade intelectual há uma dúvida, pois não se relaciona, ou seja, não atualiza nenhum órgão corporal. A partir de então levanta a questão da separabilidade do intelecto em relação ao corpo. O intelecto para Tomás de Aquino recebe a mesma definição de Aristóteles: “aquilo pelo qual a alma conhece e pensa”, e que deste modo, conforme aponta Silva: “o intelecto pode ser entendido como uma potência da alma e, por consequência, forma do corpo”. E Prossegue:

Tomás de Aquino estabelece assim a sua doutrina a partir daquilo que considera ser o verdadeiro pensamento de Aristóteles: que o intelecto é o princípio pelo qual o homem realiza a ação de inteligir e, portanto, a sua forma. Nesta doutrina tomásica o intelecto não é apenas mais uma potência da alma, tal como a faculdade vegetativa e sensitiva, mas sua característica específica própria da espécie humana. Para Santo Tomás o intelecto possui duas dimensões, as quais ele chama intelecto possível e intelecto agente (SILVA, 2008, p. 34).

Essa distinção dos intelectos não deve ser observada como real, mas virtual; e que é deste modo pelo fato de existir no processo de conhecimento, daquilo que está inteligível passar da potência ao ato, que a potência abstrai as espécies e qualidades que a matéria dispõe – e aqui está a ação respectiva do intelecto agente. Este intelecto para Santo Tomás está na alma, conferindo ao homem o protagonismo no processo de intelecção, podendo diferir quanto ao modo de ação de cada aspecto do mesmo intelecto. Quanto ao aspecto passivo do intelecto, é aquele que possui um caráter de passividade, recebendo as formas dos inteligíveis juntamente com a possibilidade de transformar em ato qualquer um destes. É por isso que Santo Tomás assimila a definição aristotélica de intelecto ao seu pensamento, definindo essa passividade do intelecto como possibilidade de se tornar todas as coisas. Segundo Silva, “é no intelecto possível que ocorre de fato o processo do conhecimento, visto que o intelecto agente apenas abstrai as formas para que sejam apreendidas pelo intelecto possível”.

3.2 Avicena

Avicena (980-1037), como é conhecido no mundo latino, foi o pensador que dedicou grande interesse à filosofia de Aristóteles, discordando e modificando-a em muitos aspectos.

Segundo Iskandar, o *De anima* de Aristóteles foi muito estudado pelos filósofos muçulmanos, em função das implicações religiosas, sobretudo dos ditos alcorânicos. Pode-se dizer que os muçulmanos foram, de fato, também herdeiros de Aristóteles. Também o *De anima* de Avicena, como de Aristóteles, estão no conjunto de conhecimentos que compõe a física, como a ciência natural, cujo homem está inserido, não na metafísica. E em ambos, a alma é um tema da psicologia concebida em termos de faculdades. Aqui, temos uma primeira e importante coincidência, pois praticamente as duas obras têm a mesma estrutura, apresentando o conceito de alma em geral; alma vegetal, alma sensível (animais) e alma intelectiva (humana).

Avicena ao apresentar a definição da alma faz a seguinte afirmação:

[...] dizemos: certamente observamos corpos que sentem e se movem voluntariamente, mas (também) observamos corpos que se nutrem, crescem e engendram (outros corpos) semelhantes. E (estes corpos) não são isto por sua corporeidade; resta, então, que há para isto, em suas essências, princípios que não são a sua corporeidade. E a coisa da qual procedem estas ações e (também) geralmente todo princípio da procedência destas ações, que de um modo único não prescinde da vontade, chamamos alma. Este termo é nome para esta coisa não porque é substância, mas por um certo aspecto que tem, ou seja, pelo aspecto que é princípio para estas ações (ISKANDAR, 2011, *apud* Avicena).

Com relação à substancialidade da alma, diz que a presença da alma num corpo não é um acidente em um sujeito, e que certamente ela é uma substância pois é a forma que não está num sujeito. Quanto às faculdades, Avicena sustenta que há três espécies de alma: vegetal, animal e humana:

[...] dizemos agora que a primeira das divisões das ações da alma são três: aquelas nas quais se incluem, se associam, o animal e o vegetal, tais como a nutrição, o crescimento e a geração; são ações nas quais estão incluídos os animais ou a maior parte deles - nas quais não há participação dos vegetais, tais como a sensação, a imaginação e o movimento voluntário; e as ações próprias dos seres humanos, como, por exemplo, a concepção dos inteligíveis, a invenção das artes, o discernimento dos seres engendrados e a distinção entre o belo e o feio (ISKANDAR, 2011, *apud* Avicena).

Ao definir a alma vegetal, fica perceptível a influência da obra de Aristóteles, seja no conteúdo como na estrutura; para Avicena, a alma vegetal é a perfeição primeira de um corpo natural provido de órgãos, que cresce, gera e se nutre de modo perceptível pelo seu aspecto externo; possuindo ela três faculdades: nutritiva, a do crescimento e a da geração. A alma animal possui duas faculdades, motora e perceptiva; e tem duas ramificações: faculdade concupiscível

– dirige-se às coisas entendidas por necessárias ou úteis, buscando prazer; e faculdade irascível
– gera movimento em função da coisa que é entendida por prejudicial ou corruptora, procurando a vitória. Quanto à faculdade motora, é motivada pelo exercício dos nervos e músculos. Já a faculdade perceptiva, divide-se em duas partes: a que percebe de fora; e a outra que percebe de dentro – nesta se formam as representações imaginativas ou formativas; imaginativa (no animal) e cogitativa e estimativa (no homem); a que conserva e se lembra.

Avicena chega a expor de modo detalhado a localização as faculdades da alma, pois ele foi médico e entendia muito de anatomia – o que não ocorreu com Aristóteles. Quando trata da alma racional humana, define que suas faculdades se dividem em faculdade que age e faculdade que conhece, e que cada uma das duas faculdades se chama inteligência; também interpreta que o cérebro é o órgão que agrega as sensações, enquanto, para Aristóteles, esta é uma função do coração.

CONCLUSÃO

Diante de tais argumentações apresentadas embasadas em autores renomados e respeitados pela tamanha sabedoria e dedicação em relação ao objeto de estudo; bem como da complexidade de um tema vasto em definições e conceitos, o objetivo final que este artigo almejou foi alcançado. As definições sobre a alma feitas por Aristóteles, destacando que: a alteração da alma ocorre mediante atividade, como é na obtenção de conhecimento; que o ensino ocorre quando há alguém capaz de ensinar o que neste já existe em ato; e que o entender depende do próprio ser e de sua vontade, possibilitando a sua faculdade perceptiva tornar-se semelhante ao que está em ato; bem como da necessidade da existência de um intermediário para permitir essa percepção, e aquisição de conhecimento; os diversos sentidos presentes no homem é justamente para não extinguir os sensíveis comuns; as qualidades que o homem tem de imaginar, supor, discorrer, a vontade, o raciocínio, etc., são atitudes que gera movimento e consecutivamente a aquisição de conhecimento; a capacidade própria da alma em entender coisas imateriais por abstração, bem como de entender sensivelmente de modo passivo, possibilita o homem fazer planejamentos e previsões futuras; e que nenhuma das formas da alma existe separada do corpo; entre outros argumentos, instigaram e permitiu que Santo Tomás de Aquino defendesse a tese de que a educação no homem ocorra por educação, sendo necessário um intermediário que, por meio de sinais, conduza o aluno, que possui um conhecimento em

potência, para a aquisição do conhecimento em ato. Este conhecimento ocorre por ser uma função e ação do intelecto agente, que é parte integrante e inerente em todo ser humano, juntamente com o intelecto passivo, que recebe as formas inteligíveis. Santo Tomás assimila claramente a definição aristotélica de intelecto ao seu pensamento, definindo essa passividade do intelecto como possibilidade do ser se tornar todas as coisas, adquirindo conhecimento e que faz o homem exercer um protagonismo diferenciado dos outros seres presentes no mundo. Também é evidente a grande influência de Aristóteles sobre Avicena, que apresentou suas definições a respeito da alma de modo parecido com o Estagirita, porém com particularidades próprias. Portanto, fica evidente o quanto este objeto de estudo, a alma, para esses autores, compõe uma antropologia que ultrapassa o meramente visível, convidando o ser a entender que a sua essência é composta por mistérios ainda um tanto escassos de respostas.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **De Anima**. Trad. Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: Editora 34, 2006.

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. **O De Anima de Aristóteles e a concepção das faculdades da alma no Kitáb al-Nafs de Ibn Sina**. Universidade Federal de São Paulo. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/trans/a/kN5rrymL6fPDdZhtC5b4NLw/#ModalTutors>>. Acesso em: 07 nov 2023;

DA SILVA, Adriano Geraldo. **A questão do intelecto possível: análise do De Unitate Intellectus contra Auerroistas** de Santo Tomás de Aquino. Monografia para o Curso de Filosofia da Faculdade Católica de Pouso Alegre. 2008.

TOMÁS DE AQUINO. **Sobre o Ensino (De Magistro) / Os sete pecados capitais**. Tradução L. J. Lauand. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.